

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЭНЕОГОЭФФЕКТИВНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗАПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ахмедова Азиза Тохировна

доцент Самаркандского института экономики и сервиса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18050982>

Аннотация. В статье основное внимание уделяется переходу к энергетическим и ресурсосберегающим технологиям, которые минимизируют негативное воздействие на окружающую среду и снижают выбросы парниковых газов. В работе рассматриваются преимущества энергоэффективных решений и зеленых технологий, влияющих на рост конкурентоспособности бизнеса и долгосрочную устойчивость экономики.

Ключевые слова: энергоэффективность, экологически чистое производство, зеленая экономика, устойчивое развитие, инновационные технологии.

В условиях нарастающих мировых вызовов, обусловленных изменением климата и сокращением природных ресурсов, формирование энергоэффективного и экологически безопасного производства приобретает первостепенное значение. «Зелёная» экономика предполагает сочетание экономической результативности с экологической устойчивостью, что требует всестороннего и системного подхода к организации производственных процессов.

Введение инновационных технологий и практик в области устойчивого производства открывает новые горизонты для бизнеса и общества в целом.

В результате реализации в экономическую политику принципов, выдвинутых на основе развития экономики окружающей среды и экономики экологии, началось формирование понятия «зеленая экономика». В отличие от экономики окружающей среды или экологической экономики, «зеленая экономика» носит более практический характер.

В связи с ростом населения и увеличением потребления ресурсов мир сталкивается с рядом серьезных экологических проблем, включая изменение климата, истощение природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Для решения этих проблем все большее значение приобретает концепция «зеленой» экономики. Зеленая экономика не только способствует устойчивому развитию, но и внедряет энергоэффективные и экологически безопасные производственные процессы, которые являются основой для формирования устойчивого будущего.

В частности, 66% передающих распределительных сетей, 74% подстанций и более 50% трансформаторных подстанций находятся в эксплуатации более 30 лет. Это является одним из основных факторов, повышающих уровень технических потерь в распределении и электроснабжении: в период с 2015 по 2020 год спрос на электроэнергию не был полностью удовлетворен, при этом производство электроэнергии в этот период увеличивалось в среднем на 2,6% в год; дефицит спроса и предложения электроэнергии в 2020 году, по некоторым оценкам, составит 9,4%; дефицит спроса и предложения электроэнергии в 2020 году, по другим оценкам, составит 9,4%.

Достижению целей устойчивого развития препятствуют низкая энергоэффективность национальной экономики, низкий уровень использования природных ресурсов, медленные темпы развития технологических инноваций и неохотное участие малого и среднего бизнеса во внедрении инновационных решений для развития «зеленой экономики». Отсутствие долгосрочной стратегии в этой области препятствует внедрению «зеленых технологий» и системным мерам по переходу к «зеленой экономике».

Зелёная экономика определяется как экономика, которая способствует благосостоянию человека и социальной справедливости при одновременном снижении рисков для окружающей среды. Основная цель «зеленой» экономики-переход от традиционных моделей производства и потребления к более устойчивым, таким как сокращение выбросов углекислого газа, рациональное использование ресурсов и защита экосистем.

Энергоэффективное производство означает достижение тех же результатов с меньшими затратами энергии. Это достигается путем оптимизации процессов, внедрения новых технологий и повышения квалификации сотрудников. Энергоэффективность не только снижает затраты на энергию, но и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду.

Существуют различные технологии, которые способствуют повышению энергоэффективности. К ним относятся:

- Возобновляемая энергия: использование солнечной, ветровой и гидроэлектрической энергии для снижения зависимости от ископаемого топлива;
- Интеллектуальные сети: интеграция цифровых технологий в энергетическую инфраструктуру для оптимизации потребления и распределения энергии.
- Энергоэффективное оборудование: использование эффективных, современных машин и технологий.
- Экологически чистое производство: сосредоточиться на минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это достигается за счет внедрения принципов безотходности, циркулярной экономики и устойчивого управления ресурсами.

Циклическая экономика: переход от линейного подхода (производство - использование - утилизация) к круговому подходу, при котором продукты и материалы используются повторно и перерабатываются.

Снижение отходов: внедрение систем управления отходами для минимизации объемов отходов и повышения эффективности переработки.

Экологическая сертификация: получение сертификата, подтверждающего соответствие экологическим стандартам, например ISO14001.

Многие компании уже внедрили принципы «зеленой» экономики. Например, автопроизводители активно внедряют электрические и гибридные автомобили и системы рекуперации энергии. В сельскохозяйственном секторе все больше фермеров внедряют методы устойчивого земледелия, такие как органическое земледелие и агро-лесоводство.

Для успешного перехода к «зеленой» экономике необходимы совместные усилия правительства, бизнеса и общества. Государственные программы и субсидии могут стимулировать внедрение экологически чистых технологий и энергоэффективных процессов. С другой стороны, бизнес должен взять на себя ответственность за устойчивое развитие, внедряя экологические стандарты и практики в своей деятельности.

Заключение и предложения. В статье рассмотрены важные аспекты внедрения энергоэффективных и экологически чистых производственных технологий, что является необходимым шагом для перехода к устойчивой зелёной экономике. Результаты анализа показывают, что переход к энергоэффективному производству может существенно снизить экологическую нагрузку, способствовать сокращению выбросов углерода и обеспечивать экономические преимущества за счёт уменьшения затрат на энергоресурсы. Примеры успешных внедрений подобных технологий подтверждают возможность достижения экологических целей при сохранении и увеличении конкурентоспособности компании.

Предложения:

1. **Содействие инновациям и разработкам в сфере «зелёных» технологий.** Государственное стимулирование научных исследований и разработок в области экологических технологий способствует появлению новых методов и решений, направленных на повышение экологичности и энергоэффективности производственных процессов.
2. **Стимулирование перехода к низко углеродному производству.** Введение льгот и субсидий для предприятий, использующих экологически чистые технологии, позволит ускорить переход на энергоэффективное производство и повысить привлекательность инвестиций в зелёную экономику.
3. **Создание благоприятной нормативной базы.** Разработка и внедрение стандартов энергоэффективности и экологической устойчивости на государственном уровне помогут регулировать и поддерживать высокие требования к экологической чистоте производства, стимулируя компании к соответствию этим стандартам.

В целом, данные меры и стратегии способны обеспечить эффективное развитие зелёной экономики и повысить экологическую ответственность бизнеса и общества в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. и др.: ЮНЕП/Грид Арендаль, 2022.
2. Егорова М.С. Экономические механизмы и условия перехода к зеленой экономике // Фундаментальные исследования. – 2019.
3. Voumik L. C. A green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Bangladesh? // Journal of Economics and Sustainable Development. – 2023.